

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 1 | 2026 | ISSN: 2181-1571

IMPULSNING SAQLANISH QONUNINI „KEYS-STUDY“ METODI ASOSIDA
O‘RGANISH

Rasuljonova Gulsanam Bobomurod*

Farg‘ona davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti Fizika yo‘nalishi 1- bosqich talabasi

* ✉ rasuljonovagulsanam68@gmail.com

Received: 06 May 2026 | Accepted: 06 May 2026

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda umumta‘lim maktablari va akademik litseylar uchun mexanikaning muhim bo‘limlaridan biri – impuls va impulsning saqlanish qonunini o‘qitishda keys-study metodidan foydalanish yo‘llari yoritiladi. Nazariy tushunchalar real hayotiy vaziyatlar (to‘qnashuv, reaktiv harakat, aravachalar tajribasi) asosida tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini, muammoli vaziyatni hal qilish ko‘nikmasini va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: impuls, kuch impulsi, yopiq sistema, to‘qnashuv, reaktiv harakat, impulsning saqlanish qonuni, keys-study.

Kirish

Mexanika fizikaning asosiy bo‘limlaridan biri bo‘lib, jismlarning harakati va o‘zaro ta‘sirini o‘rganadi. Mexanikadagi eng muhim tushunchalardan biri – impuls hisoblanadi. Impuls jismlarning harakat miqdorini tavsiflaydi va ayniqsa to‘qnashuv jarayonlarini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Impuls nazariyasi klassik mexanikaning asoschisi Isaak Nyuton tomonidan ishlab chiqilgan harakat qonunlariga asoslanadi. Ayniqsa, Nyutonning ikkinchi qonuni impuls tushunchasi bilan bevosita bog‘liq. An‘anaviy darslarda mavzu ko‘proq formulalar orqali tushuntiriladi. Biroq zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, keys-stadi metodi o‘quvchilarga mavzuni real vaziyat asosida tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa bilimning chuqurroq o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi.

Maqsad: O‘quvchilarga impuls va impulsning saqlanish qonunining fizik mazmunini keys-stadi metodi asosida chuqur tushuntirish hamda tajriba orqali qonunning amal qilishini isbotlash.

Vazifalar:

- impuls va kuch impulsi tushunchalarini ilmiy asosda izohlash;
- impulsning matematik ifodasini keltirib chiqarish ($p = m \cdot v$);
- yopiq sistemada impuls saqlanishini keys-vaziyat orqali ko‘rsatish;
- elastik va noelastik to‘qnashuvlarni tahlil qilish;
- reaktiv harakat misolida qonunni amaliy tushuntirish.

Keys-study metodi – bu o‘quvchilarga aniq bir hayotiy vaziyat (muammo) berilib, shu vaziyatni tahlil qilish, sabablarini aniqlash va yechim taklif qilishga asoslangan o‘qitish usulidir. Oddiy qilib aytganda, bu metodda nazariyani yodlash emas, balki real holatni o‘rganish va mustaqil fikrlash muhim bo‘ladi.

Keys-study metodining mazmuni:

1. O'quvchilarga muayyan muammo yoki voqea taqdim etiladi.
2. Vaziyat batafsil o'rganiladi.
2. Sabab va oqibatlar tahlil qilinadi.
4. Turli yechim variantlari taklif qilinadi.
5. Eng maqbul yechim tanlanadi.

Nazariy asos:

Impuls jism massasining tezlikka ko'paytmasi bilan aniqlanadi: $p = mv$

Impuls vektor kattalik bo'lib, tezlik yo'nalishiga ega. Nyutonning ikkinchi qonuni impuls orqali quyidagicha ifodalanadi: $F = \frac{dp}{dt}$

Bu yerda kuch impulsning vaqt bo'yicha o'zgarish tezligiga teng. Agar sistema yopiq bo'lsa (tashqi kuchlar ta'sir etmasa), unda: $p = const$

ya'ni sistemaning umumiy impulsi o'zgarmaydi.

Keys-study metodi asosida tahlil

1-tajriba: Aravachalar to'qnashuvi

Ikki aravacha gorizontaal yo'nalishda rels ustida harakatlanmoqda. 1-aravacha massasi m_1 , tezligi v_1 . 2-aravacha massasi m_2 , tezligi v_2 . Ular o'zaro to'qnashadi.

Muammo: To'qnashuvdan keyin sistemaning umumiy impulsi qanday o'zgaradi?

1-rasm. Aravachalar to'qnashuvi

Xulosa: Yopiq sistemada jismlar qanday to'qnashishidan qat'i nazar (lastic yoki noelastic), umumiy impuls saqlanadi.

2-tajriba: Reaktiv harakat keys-vaziyati

Puflangan shar qo'yib yuboriladi. Ichidagi havo orqaga katta tezlik bilan chiqadi, natijada shar qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi.

2-rasm.

Tahlil:Havo orqaga impuls oladi. Impuls saqlanishi sababli shar oldinga impuls oladi.Shu orqali impulsning saqlanish qonuni amalda isbotlanadi.

Pedagogik ahamiyati:

o'quvchini faollashtiradi;

mustaqil fikrlashni rivojlantiradi;

nazariy bilimni amaliy vaziyat bilan bog'laydi;

formulani yodlash emas, qonunni tushunishga yordam beradi.

Xulosa:Impulsni saqlanish qonuni mexanik tizimlarning harakatini tushuntiruvchi asosiy qonunlardan biridir. Yopiq sistemada jismlarning umumiy impulsi o'zgarmas bo'lib qoladi. Mazkur qonun to'qnashuv jarayonlarini, reaktiv harakatni va ko'plab amaliy hodisalarni tushuntirishda muhim ahamiyatga ega.

References

- [1] Nyuton I. Tabiiy falsafaning matematik asoslari. Toshkent: Fan, 1995.
- [2] Resnick R., Halliday D., Walker J. Fundamentals of Physics. New York: Wiley, 2018.
- [3] Tipler P.A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. W.H. Freeman, 2007.
- [4] Serway R.A., Jewett J.W. Principles of Physics. Cengage Learning, 2014.
- [5] Feynmanning ma'ruzalaridan: Feynman Lectures on Physics. Addison-Wesley, 2005.
- [6] O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Fizika fanidan o'quv dasturi. Toshkent, 2020.
- [7] Rasulov A. Mexanika asoslari. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2012.
- [8] Qodirov M. Pedagogik texnologiyalar va keys-study metodi. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
- [9] Savelyev I.V. Kurs obshchey fiziki. Tom 1: Mexanika. Moskva: Nauka, 1989.
- [10] Shodmonov H. Fizika ta'limida innovatsion metodlar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.